

Entrevista a... sobre el valor público de la diversidad en el desarrollo de la OTT.

Autoras del documento: Azahara Cañedo (UCLM), Aida Martori Muntsant (UAB) y Tania Fernández-Lomao (USC).

Cuestionario entrevista

Datos de contacto

- Nombre
- Edad
- Sexo
- Corporación
- Años en la empresa
- Puesto que ocupa
- Años en el puesto
- Personas a su cargo

De acuerdo con Cañedo y Rodríguez-Castro (2023*), la diversidad es un elemento de valor público del servicio audiovisual, presente a lo largo de toda la cadena de valor del producto, que se concibe de manera multidimensional, ligado a la programación, pero también a las fuentes de producción o a la audiencia. La diversidad pone en juego la importancia de reflexionar sobre la identidad territorial y la cultura, siendo clave la atención a las necesidades específicas de los ciudadanos culturalmente diferenciados y la garantía del pluralismo.

Bloque 1) La diversidad como elemento de valor público

- ¿En qué medida la diversidad es un **principio rector de su misión** como corporación que presta el servicio audiovisual público?
- ¿Con qué otros elementos de valor público (universalidad, alfabetización mediática, participación ciudadana, cohesión territorial...) considera que se articula la diversidad en su corporación?
- ¿Cree que la puesta en el mercado de su propia plataforma aporta una mayor **diversidad externa** al sistema mediático? ¿En qué medida?

- ¿Cree que en el contexto multiplataforma su corporación contribuye a formar y mantener el **consenso comunitario** de su región? ¿Me puede poner un ejemplo?

Bloque 2) Diversidad de fuentes

- En la **gobernanza** de su corporación, ¿diría que existe diversidad? ¿En qué sentido? ¿Me puede poner un ejemplo?
- A nivel ejecutivo, ¿existe diversidad en el equipo directivo de la corporación?
- ¿Cuál diría que es la diversidad interna de la **fuerza laboral** de su corporación? (procedencia geográfica de la plantilla, equilibrio de género, lengua materna, orientación religiosa/sexual/política, edad, discapacidad)
- ¿Cree que es importante la diversidad en la composición laboral de la corporación a la hora de programar contenidos diversos para audiencias diversas? ¿Se atiende a esta dimensión en las políticas internas de RRHH?
- A la hora de contratar con empresas externas, ¿cómo de diversas son esas empresas? ¿Se tiene en cuenta la diversidad como criterio de contratación?

Bloque 3) Diversidad de contenidos

- ¿En qué medida la diversidad es un elemento de valor público clave a la hora de programar los contenidos de la corporación? ¿Y los catálogos de las plataformas?
- ¿Programan contenidos de diversos **géneros** de manera habitual? ¿Creen que los distintos géneros informativos, educativos y de entretenimiento tienen una presencia equilibrada en su programación? ¿Me puede poner un ejemplo?
- Son sus **distintos soportes** un elemento de diversidad. Es decir, ¿programan contenido específico para el soporte tradicional -tv de flujo- y contenido específico para la plataforma?
- ¿Cómo se refleja la diversidad **ideológica** en los contenidos? ¿Me puede poner un ejemplo?
- En qué medida, ¿el contexto de las plataformas permite una mayor participación de la audiencia? ¿se garantiza en el nuevo soporte una mayor diversidad de voces sociales en los contenidos? ¿Me puede poner un ejemplo?
- ¿Se garantiza la diversidad **política** en los contenidos? ¿Cómo? ¿Me puede poner un ejemplo?

- ¿Y a nivel de diversidad cultural? ¿Se hace una apuesta explícita por la **diversidad geográfica**? ¿Me puede poner un ejemplo?
- ¿Tienen en cuenta otros factores de diversidad a la hora de segmentar los contenidos, como la **religión**, el **género** o la orientación sexual? ¿Me puede poner un ejemplo?
- La **edad** es otro factor determinante. Los medios públicos deben atender a audiencias específicas como las infantiles o juveniles, pero también evitar otros tratos discriminatorios como el edadismo hacia las personas mayores. ¿En qué medida programan pensando en las audiencias específicas? ¿Me puede poner un ejemplo?
- En aquellos espacios territoriales con lenguas propias minorizadas, la legislación de los medios públicos manifiesta un apoyo expreso a la presencia, en la programación de los PSM, de la diversidad **lingüística**. ¿En qué medida se trata de un principio motor de su programación?

Bloque 4) Diversidad en el visionado

- ¿En qué medida la **accesibilidad** está presente en la plataforma? ¿Garantizan el acceso a su contenido a personas con necesidades específicas? (subtitulado, audiodescripción, lenguaje de signos, adaptación visual para personas con dislexia)
- ¿Cómo definirían la diversidad de su **audiencia**? ¿Cuáles dirían que son los puntos fuertes y débiles de la diversidad de su audiencia? ¿Me puede poner un ejemplo?
- ¿Detectan que la audiencia de las plataformas es diversa con respecto a la de los soportes profesionales? ¿En qué medida? ¿Me puede poner un ejemplo?

Bloque 5) Cierre

- Con todo lo anterior, ¿consideran que en el contexto de las plataformas la diversidad como elemento de valor público se ve reforzada o amenazada? ¿En qué sentido? ¿Me puede poner un ejemplo?